

ГРУППОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ НАСЫПЕЙ НА КОСОГОРАХ И БОЛОТАХ

Махамаджонов Шухратжон Шавкат угли

Ташкентский государственный транспортный университет

Ўралов Акмал Шакар угли

Ташкентский государственный транспортный университет

Махмаисаев Азиз Ёдгор угли

Ташкентский государственный транспортный университет

Аннотация: В статье приведены информации по групповым конструкциям земляного полотна железных дорог на косогорах и болотах.

Ключевые слова: болото, земляное полотно, косогор, насыпь, уклон, грунт, поперечный профиль.

При отсыпке насыпей на косогорах крутизной от 1:5 до 1:3 для обеспечения их устойчивости против сдвига по основанию в них устраивают уступы от 1 до 4 м с уклоном 0,01—0,02 в направлении падения склона (рис. 1). При этом в случае высоты уступа 1 м и менее его стенка может быть вертикальной, при большей высоте уступа откосу придается уклон 1:0,5—1:1,5. Групповые решения для насыпей на болотах определяются типом болота, его глубиной и уклоном минерального дна. В зависимости от характеристики грунтов болота разделяют на три типа [1]:

I тип — заполненные торфом и другими болотными грунтами устойчивой консистенции, сжимающимися под нагрузкой от насыпи высотой до 3 м;

II тип — заполненные торфом и другими болотными грунтами разной консистенции, в том числе выдавливающимися под нагрузкой от насыпи высотой до 3 м;

III тип — заполненные торфом и другими болотными грунтами в разжиженном состоянии, выдавливающимися под нагрузкой; могут иметь торфяную корку — сплавину.

Тип болота устанавливается в ходе инженерно-геологических изысканий с определением физик-механических характеристик грунтов болота. Выбор профиля насыпи на болоте определяется условием не превышения допустимых упругих осадок и ограничением остаточной осадки по возможности строительным периодом. Для сооружения насыпей на болотах преимущественно используют дренирующие грунты, при отсутствии таких грунтов на болотах I и II типа допускается использовать мелкие и пылеватые

пески и песчанистые супеси. При этом возвышение бровки насыпи над поверхностью болота для исключения капиллярного поднятия влаги в насыпь следует назначать не менее: для дренирующих грунтов 0,8 м при полном удалении торфа в основании; 1,2 м при частичном выторфовании; для мелких и пылеватых песков и песчанистых супесей — 2 м [2].

По групповым решениям могут сооружаться насыпи:

– на болотах I типа глубиной до 4 м при поперечном уклоне минерального дна не более 1:10;

– на болотах II типа глубиной до 3 м при поперечном уклоне минерального дна не более 1:15;

– на болотах III типа глубиной до 4 м при поперечном уклоне минерального дна не более 1:20 (I тип), не более 1:15 (II тип) и не более 1:20 (III тип) могут сооружаться по групповым решениям.

На болотах I типа глубиной до 2 м по условию упругой осадки предусматривают полное удаление торфа при высоте насыпи до 3 м. Частичное удаление торфа на болотах I типа применяется при высоте насыпи от 2 м до 3 м при глубине болота до 4 м. При частичном удалении торфа происходит обжатие торфа на величину расчетной осадки S , которая может составлять до половины его толщины, что должно учитываться при проектировании [3].

Рис. 1. Типовой поперечный профиль насыпи на косогорах крутизной от 1:5 до 1:3:

а — насыпь с высотой низового откоса до 12 м; *б* — деталь нагорной канавы с бермой в грунте естественного сложения; *в* — низкая насыпь; *г* — полунасыпь полувыемка

Список использованных литератур:

1. Железнодорожный путь. Под редакцией Е.С. Ашпиза. Москва. 2013.
2. Диагностика земляного полотна железных дорог. Г.Г. Коншин. Москва 2007.

3. Земполотно. Новые технологии технического обеспечения. А.Ф. Ким.
Новосибирск. 2002.